

Filière : *Génie Energétique et systèmes intelligents*

*Dimensionnement complet d'une chambre
froide positive avec récupération de chaleur
pour plancher chauffant dans un hôtel-
restaurant à Fès*

Réalisé par :

ELHAOUZI Abde rrahim

Encadre par :

Pr. El Hammami

Année académique 2025 / 2026

1. Introduction et contexte

Cette étude présente le dimensionnement technique complet d'un système frigorifique pour une chambre froide positive dans un hôtel-restaurant à Fès, intégrant une solution de récupération de chaleur pour alimenter un plancher chauffant.

L'objectif de ce projet est d'étudier un système durable permettant de **récupérer la chaleur rejetée par le condenseur d'une chambre froide** afin de l'utiliser pour **chauffer l'eau d'un plancher chauffant**, tout en assurant correctement la production de froid.

Contexte : - Localisation : Fès (climat méditerranéen)

- Surface à chauffer : 120 m²
- Volume chambre froide : 60 m³
- Besoin ECS : 200 L/j à 45 °C

2. Données de base et hypothèses

2.1 Paramètres environnementaux

- Température extérieure été : +35 °C
- Température extérieure hiver : +10 °C
- Température intérieure chambre froide : +2 °C
- Température produits entrants : +25 °C

2.2 Caractéristiques chambre froide

- Dimensions : 5 × 4 × 3 m → Volume : 60 m³
- Isolation : panneaux sandwich polyuréthane 100 mm, $\lambda = 0,022$ W/m·K
- Puissance éclairage : 300 W
- Ouvertures portes : 20 cycles/j × 30 s
- Ventilation salle : 10 renouvellements/h
- Fonctionnement : continu (jour et nuit)

2.3 Données produits

- Débit massique : 1 000 kg/jour
- Chaleur spécifique : 3,6 kJ/kg·K(moyenne)
- Temps de refroidissement souhaité : 6 h
- Nombre de cycles : 4/jour

3. Description du système frigorifique

Le système est composé des éléments suivants :

3.1 Chambre froide et évaporateur

L'évaporateur est installé à l'intérieur de la chambre froide. Le fluide frigorigène s'y évapore en absorbant la chaleur provenant des aliments et de l'air intérieur.

- Rôle : production de froid
- Énergie absorbée : Q_0

3.2 Compresseur

Le compresseur aspire le fluide frigorigène à basse pression et basse température, puis le comprime à haute pression et haute température.

- Énergie consommée : W_{comp}

3.3 Condenseur avec récupération de chaleur

Le condenseur est un **échangeur thermique eau/fluide**. Le fluide frigorigène y cède sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage.

- Énergie rejetée : Q_c
- Utilisation : chauffage de l'eau du plancher chauffant

3.4 Détendeur

Le détendeur abaisse la pression et la température du fluide avant son entrée dans l'évaporateur, assurant ainsi la continuité du cycle frigorifique.

4. Calcul des charges thermiques

-Apports par les parois :

$$Q_{\text{parois}} = K.S.\Delta\theta.t$$

-Apports par les produits :

$$Q_{\text{denrées}} = m.cp. (\theta_i - \theta_f)$$

-Apports par les personnes :

$$Q_p = P. n. t. 3,6$$

-Apports par l'éclairage :

$$Q_e = P. t. 3,6$$

-Apports par le renouvellement d'air

$$Q_{\text{air}} = m_{\text{air}}. (h_e - h_i)$$

- Apports par la ventilation:

$$Q_v = P. t. 3,6$$

4.1 Charge due aux produits

$$Q_{\text{prod}} = 3,5 \text{ kW}$$

4.2 Déperditions thermiques paroi, plafond, sol

- $Q_{\text{paroi}} = U * S * \Delta T$
- Surface totale : 94 m²
- Coefficient U : 0,22 W/m²·K
- $\Delta T = 31 \text{ K}$
 $Q_{\text{paroi}} = 0,22 \times 94 \times 31 = 0,64 \text{ kW}$

4.3 Infiltration et renouvellement d'air

- $Q_{\text{air}} = r * C_p * \Delta T$
- Volume chambre : 60 m³
- Renouvellement : 10 h⁻¹ → 600 m³/h = 0,167 m³/s
- Chaleur spécifique air : 1,2 kJ/m³·K
 $Q_{\text{air}} = 0,167 \times 1,2 \times 31 = 6,2 \text{ kW}$

4.4 Éclairage

$$Q_{\text{éclairage}} = P. t. 3,6$$

$$Q_{\text{éclairage}} = 0,3 \text{ kW}$$

4.5 Charge totale

$$Q_{\text{permanente}} = 0,64 + 6,2 + 0,3 = 7,14 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{totale}} = 3,5 + 7,14 = 10,64 \text{ kW}$$

$$\text{Marge } 10 \% \rightarrow 11,7 \text{ kW}$$

5. Principe de récupération de chaleur

5.1 Compresseur

- Débit volumique réel : 17,1 m³/h
- Compresseur scroll inverter DSH 20 m³/h,
- Puissance absorbée : 4,0 kW
- COP réel : 3,0

6. Échangeurs thermiques

6.1 Évaporateur

- Puissance : 11,7 kW
- ΔT air/fluide : 6 K
- $U = 25 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \rightarrow \text{Surface} = 78 \text{ m}^2$
- Ventilateurs : 4 × 250 mm

6.2 Condenseur avec récupération

Puissance récupérable :

$$Q_c = Q_{ev} + W_{comp} = 15,7 \text{ kW}$$

- Échangeur à plaques brasées, $U = 800 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- ΔT logarithmique : $9,1 \text{ K} \rightarrow \text{Surface} = 2,15 \text{ m}^2$
- Débit eau : $0,162 \text{ kg/s}$

L'eau chauffée par le condenseur est envoyée vers le plancher chauffant, où elle diffuse une chaleur douce et homogène dans la salle.

7. Plancher chauffant

La surface chauffée concerne une **salle de restauration de 180 m^2** .

Les besoins thermiques pour un plancher chauffant basse température à Fès sont estimés à **$40\text{--}60 \text{ W/m}^2$** .

- Besoin thermique $\approx 180 \text{ m}^2 \times 55 \text{ W/m}^2 = \mathbf{9,9 \text{ kW}}$

La chaleur récupérée ($=15,7 \text{ kW}$) est **suffisante pour couvrir entièrement les besoins du plancher chauffant**. Le plancher chauffant fonctionne à basse température (30 à $40 \text{ }^\circ\text{C}$), ce qui le rend parfaitement compatible avec la récupération de chaleur d'une machine frigorifique.

- Surface : 180 m^2
- Besoin : $45 \text{ W/m}^2 \rightarrow 9,9 \text{ kW}$
- Température départ : $40 \text{ }^\circ\text{C}$, retour : $30 \text{ }^\circ\text{C}$
- Débit eau : $0,129 \text{ kg/s} = 465 \text{ L/h}$

Système de recuperation de la chaleur (Le logiciel Danfoss coolselector 2)

Configuration du système:

Nombre de réservoirs tampons: 1 2

Connexion à une source de chaleur externe:

Connexion indirecte

Inclure la possibilité de vente de la chal

Documents et visuels...

Numéro de code sélectionné: 146B9401

Capacité du système:

Le chauffage:

Température d'alimentation (3): 40,0 °C

Température de retour (4): 30,0 °C

Demande de chauffage: 17,42 kW

Débit volumique: 1,5 m³/h

Récupération de la chaleur:

Température de charge (5): 50,0 °C

Température de retour (6): 30,0 °C

Puissance: 5,000 kW

Débit volumique: 0,2153 m³/h

Groupe de condensation sélectionné dans des conditions sélectionnées:

Le chauffage:				Récupération de la chaleur:			
	Débit [m ³ /h]	Puissance [kW]	Vitesse [m/s]		Débit [m ³ /h]	Puissance [kW]	Vitesse [m/s]
Min	0,43	4,994	0,19	Min	0,025	0,581	0,01
Max	1,561	18,13	0,68	Max	2,161	50,20	0,94
Sélectionné	1,5	17,42	0,65	Sélectionné	0,2153	5,000	0,09

Légende:

- 1: Source de chaleur externe, alimentation
- 2: Source de chaleur externe, retour
- 3: Chauffage, approvisionnement
- 4: Chauffage, retour
- 5: Récupération de chaleur, chargement
- 6: Récupération de chaleur, retour

7.1 Dimensionnement des tuyaux

- Type : PER 16 mm
- Espacement serpentins : 15 cm
- Longueur totale serpentins : $L = 180 / 0,15 = 1200$ m
- Pertes de charge : 30 kPa

8. Régulation et contrôle

- Détendeur : AKV 10-2
- Régulateur : EKC 315A
- Priorité : Froid → plancher → ECS (pour récupérer la chaleur restantes $Q = 15,7 \text{ KW} - 9,9 \text{ KW} = 5,8 \text{ KW}$)
- Inverter 30-90 Hz

9. Bilan énergétique

- Consommation électrique : 45 kWh/j
- Énergie récupérée : 188 kWh/j
- COP global : 4,2

10. Avantages du plancher chauffant :

- Bonne efficacité énergétique
- Confort thermique élevé
- Faible consommation électrique supplémentaire

11. Choix du fluide frigorigène

Pour ce type d'application, un fluide respectueux de l'environnement est privilégié.

Exemple de fluide adapté : - **R290 (propane)** :

- Très bon rendement énergétique
- Faible impact environnemental (GWP faible) /R 1234yf
- Adapté aux systèmes de récupération de chaleur

12. Avantages du système étudié

12.1 Avantages énergétiques

- Valorisation de la chaleur perdue
- Amélioration du COP global du système
- Réduction de la consommation énergétique du chauffage

12.2 Avantages économiques

- Diminution de la facture énergétique
- Un seul système pour deux fonctions (froid + chauffage)

12.3 Avantages environnementaux

- Réduction des émissions de CO₂
- Solution durable et écologique

12.4 Limites et contraintes

- Investissement initial plus élevé
- Nécessité d'un bon dimensionnement
- Régulation précise pour éviter la surchauffe de l'eau

12.5 Sécurité et environnement

- Charge R290 : 1,8 kg → salle ventilée 10 renouvellements/h
- Détecteurs gaz, équipements ATEX
- Émissions CO₂ évitées : 4 t/an

13. Dimensionnement du chambre froide

Chambre froide - Etape 2 de 5: Résumé charge thermique chambre froide ✕

Les données ci dessous sont nécessaires pour calculer la puissance frigorifique de la chambre froide :

Longueur : <input type="text" value="5,00"/> m	Condition chambre: Température : <input type="text" value="4,0"/> °C	Denrées: Fruits <input type="text" value="Fruits"/>
Largeur : <input type="text" value="4,00"/> m	Humidité relative: <input type="text" value="80"/> %	Quantité par jour: <input type="text" value="1890"/> kg
Hauteur : <input type="text" value="3,00"/> m	Heures de fonctionnement: <input type="text" value="23"/> h	Température d'entrée : <input type="text" value="10,0"/> °C
<input checked="" type="radio"/> Dimensions intérieures <input type="radio"/> Dimensions extérieures		Charge thermique respiration: <input type="text" value="9450"/> kg

Renouvellement d'air (infiltration):

Température : <input type="text" value="35,0"/> °C
Humidité relative: <input type="text" value="55"/> %
<input checked="" type="radio"/> Ouvertures de porte: <input type="text" value="Parfois"/>
<input type="radio"/> Taux de renouvellement d' <input type="text" value="6,45"/> (fois le volume de la chambre par 24 heures)

Transfert de chaleur:

<input checked="" type="radio"/> Panneaux standards	<input type="radio"/> Panneaux personnalisés
Type : <input type="text" value="Polyuréthane"/>	
Epaisseur: <input type="text" value="100,0"/> mm	
Température extérieure à la chan: <input type="text" value="35,0"/> °C	
Température sous-sol: <input type="text" value="10,0"/> °C	

Charges additionnelles

Lumières: <input type="text" value="160"/> W	<input checked="" type="checkbox"/> Dégivrage <input checked="" type="radio"/> Electrique <input type="radio"/> Naturel
Ventilateurs: <input type="text" value="106,9"/> W	Puissance: <input type="text" value="813,3"/> W
Personnels: <input type="text" value="2"/> h/jour	Dégivrage par jour: <input type="text" value="3"/>
Autre : <input type="text" value="0"/> W	Temps de dégivrage: <input type="text" value="30"/> min

Les paramètres à entrer ici concernent principalement la **charge thermique due au renouvellement d'air** (infiltration) et la **charge thermique des produits** (fruits).

Il faut notamment renseigner :

- le **volume de la chambre froide** (calculé à partir des dimensions données : $5,00 \times 4,00 \times 3,00$ m ; $5,00 \times 4,00 \times 3,00$ m) ;
- le **taux de renouvellement d'air par 24 h**, ici indiqué comme 645456 du volume par jour ;
- les **conditions d'air extérieur**
- la **quantité de fruits** entrant par jour (
- la **masse totale des fruits** en pour le calcul de la chaleur de respiration.

Les caractéristiques des **panneaux isolants** et les autres **charges** sont également nécessaires pour le bilan complet.

les choix d'équipements :

Chambre froide - Etape 3 de 5: Groupe de condensation

Région, gamme, fluide frigorigène sont nécessaires pour optimiser la sélection d'un groupe de condensation

Sélectionner une région :

Africa

Sélectionnez la gamme de groupes de condensation:

Optyma™ Plus

Groupe de condensation carrossé, superposable, porte sur charnières, régulateur électronique, variateur de vitesse du ventilateur, sectionneur, fusibles, bornier, contacteurs, pressostats, réservoir liquide, vannes, filtre, voyant.

Optyma™ Slim pack

Groupe de condensation carréné, fusibles, bornier, relais de surcharge, pressostats, réservoir liquide, vannes, filtre, voyant.

Optyma™

Groupe de condensation nu pour installation extérieure, boîtier électrique, bornier, pressostats, réservoir liquide, vannes.

Autoriser la sélection d'une unité intérieure si aucune unité extérieure ne peut être trouvée dans la gamme de produits préférée

Sélectionner le fluide frigorigène:

R.1234yf

Aide

< Précédent

Suivant >

diagramme enthalpique du cycle traçer par le logiciel :

Diagramme log (p)-h - Groupe de condensation

✓ Mettre à jour □ Copier l'image □ Copie écran □ Imprimer ⚙ Réglages ✕ Fermer

T = -86,5 p = 22,44 v = 0,001584 rho = 631,3 h = 6,812 s = 0,1411 x = NA

Groupe de condensation

Performances Page **Détails des performances** Informations techniques Remarques Éco-conception

Toutes les valeurs sont calculées sur la base des conditions de fonctionnement fournies.

La capacité du compresseur ou du groupe de condensation sélectionné est utilisée pour calculer les débits massiques.

Débit massique dans le compresseur : 23,52 kg/h

Point	Description	Température [°C]	Pression (a) [bar]	Densité [kg/m ³]	Enthalpie [kJ/kg]	Entropie [kJ/(kg·K)]
1	Aspiration du compresseur	1,0	4,138	8,828	579,1	2,411
2	Refoulement du compresseur (estimé)	82,0	18,40	34,14	692,5	2,53
2s	Point de rosée de condensation	53,3	18,40	41,91	623,8	2,329
3s	Point bulle de condensation	53,3	18,40	442,3	346,9	1,481
3a	Sortie du condenseur	50,3	18,40	448,9	337,6	1,452
3	Sous-refroidissement additionnel inclus	50,3	18,40	448,9	337,6	1,452
4	Après le détendeur	-4,4	4,138	22,67	337,6	1,513
4s	Point bulle d'évaporation	-4,4	4,138	534,5	189,1	0,9601
1s	Point de rosée d'évaporation	-4,4	4,138	9,074	570	2,377
1a	Sortie de l'évaporateur	1,0	4,138	8,828	579,1	2,411

Diagramme log (p)-h détaillé

Conclusion

- Cette étude montre qu'une chambre froide utilisée dans un hôtel ou un restaurant peut devenir une **véritable source de chauffage durable** avec un retour sur investissement : ~3 ans. En récupérant la chaleur du condenseur pour alimenter un plancher chauffant, il est possible d'augmenter l'efficacité énergétique globale du système tout en réduisant les coûts et l'impact environnemental. Ce type d'installation représente une solution innovante et réaliste pour les bâtiments à forte demande simultanée en froid et en chauffage.